

Automatisierung und CI/CD in digitalen Editionen am Beispiel des Conciliator

Schrader, Oliver

oliver.schrader@uni-koeln.de
Cologne Center for eHumanities (CCeH), Universität zu
Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0003-0481-395X

Gassmann, Sebastian

gassmann@uni-bonn.de
Institute for Medical Humanities, Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, Deutschland
ORCID: 0009-0001-9396-8824

Gengnagel, Tessa

tessa.gengnagel@uni-koeln.de
Cologne Center for eHumanities (CCeH), Universität zu
Köln, Deutschland
ORCID: 0000-0001-8820-5112

Einordnung

Gemäß dem Manifest für digitale Editionen, das im Anschluss an die letztjährige DHD-Tagung entstanden ist, gehen digitale Editionen „weit über die gewohnten gedruckten Ausgaben hinaus“ (IDE, 2022). Dies wird nicht zuletzt damit begründet, dass „digitale Editionen nicht mit der Publikation beendet sind, sondern als fortlaufender Prozess offener, weiter und umfassender gedacht und geplant werden müssen“ (IDE, 2022).

Unser Beitrag greift diesen Grundgedanken auf. Wir verstehen eine digitale Edition nicht nur als digitale Speicherung und Präsentation der Daten (zur ‚Datenhaftigkeit‘ digitaler Editionen, s. auch Stäcker, 2020), sondern wesentlich als computergestützte und zunehmend automatisierte Verarbeitung, Aufbereitung und Erzeugung von Daten.

Das Projekt, in dessen Rahmen wir den im Folgenden vorgestellten Editionsprozess erproben und weiterentwickeln, ist die DFG-geförderte Edition des *Conciliator* von Petrus von Abano.¹ Der *Conciliator differentiarum philosophorum et praecipue medicorum* ist das Hauptwerk des Arztes, Astronomen und Naturphilosophen Petrus von Abano, in zweiter Redaktion fertiggestellt im Jahr 1310 (Kaiser und Schenkel, 2019). Das Werk legt in mehrfacher Hinsicht nahe, es digital zu erschließen. Petrus’ Umgang mit zahlreichen Zitaten insbesondere aus antiken griechischen und aus arabischen Quellen wird besser ersichtlich, wenn Quellen ausführlich wiedergegeben und, wo es solche gibt, mit deren digitalen Editionen verknüpft werden kön-

nen (s. zum Paradigma der ‚Rekontextualisierung‘ Meier und Viehauser, 2020). Auch die Beigabe eines Kommentars, einer Übersetzung und – unter Berücksichtigung der ‚Zuwendung zum Material‘ (Mertens, 2021, Abs. 100) im Digitalen – die Verlinkung auf im IIF-Standard verfügbare Digitalisate der Handschriften und Drucke sind geplant. Zudem umfasst das Projekt vorerst nur zehn der insgesamt 210 Kapitel des Werks, sodass die Voraussetzungen für eine spätere nahtlose Ergänzung bedacht werden sollten. Wesentlich über diese Aspekte hinaus geht jedoch der Umstand, dass die Überlieferung in 13 vollständigen, dazu mehreren unvollständigen Handschriften sowie 13 Druckausgaben von 1472 bis 1565 hohen Kollationsaufwand verursacht, der durch die Verwendung von Software stark reduziert werden kann. Dazu wurde im Projekt ein eigenes Setup von automatisierten Verarbeitungsschritten implementiert, das sich am Ansatz der Continuous Integration/Continuous Delivery orientiert.

Grundgedanken: CI/CD

Die Verknüpfung der genannten Komponenten – Edition, Variantenapparat, Quellenapparat, Übersetzung, Stellenkommentar – zu einer homogenen digitalen Edition erzeugt eine hohe Komplexität: allem voran die Erstellung und Verwaltung der IDs für Verweise der Elemente untereinander ist aufwendig und fehleranfällig und erschwert nachträgliche Änderungen, weil sämtliche Abhängigkeiten korrekt aktualisiert werden müssen. Wenn andererseits die Verknüpfung nur einmalig nach Erledigung der Vorarbeiten erfolgen soll, können Zwischenergebnisse jeweils nur isoliert betrachtet werden; damit wiederum nimmt man sich die Möglichkeit, frühzeitig das entstehende Gesamtbild zu prüfen und für die restliche Arbeit zu nutzen. Ideal wäre also ein Setup, in welchem die unterschiedlichen Bestandteile der Edition unabhängig voneinander entstehen können und zugleich Zwischenergebnisse jederzeit so zusammengefügt werden können, dass ein funktionsfähiges Zwischenprodukt entsteht.

In die digitale Edition des *Conciliator* haben wir deshalb einige Konzepte aus der modernen Softwareentwicklung übernommen, die unter den Begriff „Continuous Integration, Continuous Delivery“ (CI/CD) fallen.² Im Detail sind damit viele verschiedene (auch regelmäßig neue) Technologien verbunden, die in unserem Zusammenhang keine Rolle spielen – der Grundgedanke lässt sich aber gewinnbringend auf das Feld der Editionsphilologie übertragen.³

- „Continuous Integration“ (CI) bezeichnet das Prinzip, die Ergebnisse einzelner Arbeitsschritte laufend in das wachsende Produkt so einzufügen, dass funktionale (nutzbare) Zwischenstände entstehen. Diese Integration soll so weit automatisiert werden, dass dafür kaum bzw. zuletzt gar kein manuelles Zutun mehr nötig ist.
- „Continuous Delivery“ (CD) schließt daran an mit dem Gedanken, dass die regelmäßige Veröffentlichung bzw. bei Software das Einspielen und Starten (Deployment)

der jeweiligen Zwischenstände ebenso automatisiert wird wie zuvor die Integration. Oft ist es damit nur noch ein Befehl – „ein Klick“ – von der veränderten Datengrundlage zum aktualisierten Produkt.

Im Fall der Conciliator-Edition bedeutet das beispielsweise: Auch ohne Quellenapparat und Übersetzung soll aus einem vorläufig konstituierten Text, basierend auf wenigen transkribierten Zeugen, automatisch eine nutzbare Edition erzeugt werden können, die zumindest den Text darstellt und bislang resultierende Varianten im Apparat verzeichnet. Wenn ein Zitat identifiziert wird, wenn eine Teilübersetzung erstellt oder eine Sachanmerkung hinzugefügt wird, soll jedes Mal automatisch eine aktualisierte Edition mit den neuen Inhalten erzeugt werden können, seien sie auch noch so unvollständig. Doch nicht nur bei Erweiterungen, auch bei Änderungen: Wenn Transkriptionen korrigiert oder Änderungen am *textus constitutus* vorgenommen werden, soll die Edition mit einem angepassten Apparat neu erstellt werden – wiederum automatisch, was insbesondere eine vollständig softwaregestützte Kollation und Apparaterzeugung voraussetzt. Damit sind einige Möglichkeiten von Continuous Integration beschrieben, um deren Verwirklichung es im Folgenden gehen soll.

Continuous Delivery heiße darüber hinaus im Wesentlichen, die neueste Version der Edition jeweils unmittelbar online zugänglich zu machen; das ist jedoch im momentanen Stadium unseres Projekts noch nicht relevant und wird deswegen hier nicht vertieft. Ein einfaches – insbesondere einfach zu nutzendes – Konzept hierfür bietet z.B. GitHub Pages unter dem Motto: „Just edit, push, and your changes are live.“⁴

Technische Details

Um die beschriebenen Vorteile ausnutzen zu können, müssen wir einige Voraussetzungen erfüllen:

Grundvoraussetzung ist eine vollständig digitale Datenghaltung. Wir bevorzugen dabei einfache, in der Programmierung etablierte Dateiformate wie XML, JSON und YAML. XML kommt tendenziell dort zum Einsatz, wo Daten wenig verarbeitet werden müssen (z.B. Beschreibungen von Textzeugen im TEI/XML-Standard) oder bereits auf die spätere Darstellung hin ausgezeichnet werden (z.B. Editionstext und Stellenkommentar mit den in HTML verallgemeinerten typographischen Möglichkeiten); JSON und YAML sind die Dateiformate für Transkriptionen einzelner Textzeugen, für Konfigurationsdateien und für tendenziell typographisch anspruchslöse bzw. noch stark weiterverarbeitete Informationen.

Zur Versionskontrolle verwenden wir Git (<https://git-scm.com/>) mit einer vom Cologne Center for eHumanities (CCeH) verwalteten GitLab-Instanz als zentralem Repository. Über die Git History ist implizit bereits eine Möglichkeit zur stabilen Versionierung der Edition gegeben, sollte später keine andere Lösung vorteilhaft sein.

Eine weitere Voraussetzung folgt aus der Idee von CI und bildet den Kern unserer Neuerung: Die gesamte Edition – die Repräsentation – muss aus den jeweils gegebenen Daten vollständig abgeleitet werden können. Dabei sollen die nötigen Verweise sowie alle prinzipiell ableitbaren Informationen automatisch ergänzt werden, denn gerade deren dauernde manuelle Pflege würde einen erheblichen Mehraufwand bedeuten.

Der Build-Prozess für die Edition besteht aus wesentlich zwei Schritten:

1. Die in verschiedenen Formaten abgelegten Daten werden von einem Programm⁵ eingelesen und in mehreren Teilschritten verarbeitet: Zunächst wird jedem Wort aus dem Editionstext eine ID zugeordnet, um eine punktgenaue Referenzierung zu ermöglichen; daraufhin werden die Textzeugen gemäß einem Satz von vorgegebenen Regeln normalisiert, dann aus Editionstext und normalisierten Textzeugen der Variantenapparat berechnet und das Ergebnis TEI-konform als Dokument mit Standoff-Markup (d.h. mit „variantEncoding“ nach der Double-end-point-Methode, external) strukturiert (zum Thema Standoff-Markup in digitalen Editionen s. Spadini und Turska, 2019; Klug, 2021). Angereichert um Standoff für Quellen, Übersetzungen, Anmerkungen nach demselben Prinzip, wird alles zusammen in einer einzigen Datei abgelegt, die damit die gesamte Edition i.S.d. Information enthält. Das Datei-Format ist momentan ein TEI-ähnliches XML (d.h. semantisch an TEI orientiert, aber strukturell unter Aufbrechung der Hierarchie-Anforderungen von XML als reines Standoff gestaltet), kann sich aber z.B. noch zu GraphML (oder einem Äquivalent) ändern, um auch im Zwischenprodukt einem Standard zu folgen, der eine einfache Verarbeitung in anderen technischen Umgebungen erlaubt.
2. Im zweiten Schritt erfolgt eine XSL-Transformation, die die Editionsdaten aus dem ersten Schritt in eine Standalone-Website im HTML-Format überführt und damit den CI-Prozess abschließt. Der gesamte Prozess dauert nur wenige Sekunden bis Minuten (abhängig vom Textumfang und der Zahl der Zeugen) und kann beliebig häufig angestoßen werden (z.B. automatisiert bei jedem Commit/Merge in GitLab). Aus Gründen der angestrebten Einfachheit und Langzeitverfügbarkeit arbeiten wir momentan darauf hin, selbstgenügsame HTML-Dateien zu erzeugen, wie sie sich seit den ersten Tagen des Internet als überlebensfähig erwiesen haben. Die Integration von JavaScript-Code schafft Raum für die Implementierung auch komplexer Funktionen für die Suche, Konfiguration (des angezeigten Inhalts, der Darstellungsform), punktgenaue Zitierung, etc. – eine *static website* muss keineswegs „statisch“ erscheinen, nur verzichten wir auf eine dynamische Generierung der Website im Backend zum Zeitpunkt eines Abrufs. Das Ausgabeformat ist aber generell sekundär und es wäre möglich, weitere Formate anzubieten, über die

unsere Edition z.B. als Applied Text as Graph (ATAG: <https://git.thm.de/aksz15/atag>) genutzt werden kann.

Eine Prämisse, die aus der automatischen Verarbeitung folgt, ist der vollständige Verzicht auf nachträgliche manuelle Eingriffe in Berechnungsergebnisse. Alle Informationen und editorischen Entscheidungen müssen explizit in den Ausgangsdaten enthalten sein oder daraus berechnet werden – bei gleichzeitiger größtmöglicher Unabhängigkeit der einzelnen Komponenten voneinander (z.B. folgt die Transkription so genau wie möglich der originalen Schreibweise, während die Kollation und der Apparat basierend auf normalisierten Schreibweisen erzeugt werden). Derartig voneinander getrennt bearbeiten wir den Editionstext, die Textzeugen (jeweils in einzelnen Dateien transkribiert), Quellennachweise, Übersetzung und Anmerkungen.

Dabei ist es (noch) nicht möglich, diese Bestandteile gänzlich unabhängig, d.h. ohne jegliche manuelle Verknüpfung, zu behandeln, denn jeder Paratext, der auf eine bestimmte Stelle des Textes bezogen ist, setzt eine Referenzierung voraus. An den folgenden Beispielen lassen sich unterschiedliche Strategien beschreiben, die das bisher erreichte Ausmaß an Automatisierung im Build-Prozess illustrieren:

- **Kollation und kritischer Apparat** können mittlerweile dank einer selbstentwickelten Software vollständig automatisiert erstellt werden. Es existiert bereits Software, die wie ChrysoCollate (<https://cental.uclouvain.be/chrysocollate/>) oder Collation Editor (https://github.com/itsee-birmingham/collation_editor_core) die manuelle Kollation erheblich erleichtert oder wie CollateX (<https://collatex.net/>) sogar großteils automatisiert, auch wenn sie bisher in Editionsprojekten nicht flächendeckend eingesetzt wird – zumal einige Ansätze wie Juxta mittlerweile obsolet sind (für einen Einsatz von CollateX s. Hulle, 2019; für eine allgemeinere Problematisierung Nury, 2019). Keines der bestehenden Tools bietet jedoch bislang den Funktionsumfang und das Maß an Automatisierung, um sich in unseren CI/CD-Ansatz gut integrieren zu lassen.
- **XML-IDs**, die der internen Verknüpfung dienen, können deterministisch durch einen Algorithmus – z.B. wesentlich durch Durchzählen von Elementen – automatisch erzeugt werden. Anfangs manuell vergebene Präfixe für größere Abschnitte und den jeweiligen Zeugen schaffen eine gewisse Ordnung, wären aber entbehrlich.
- **Erweiterungen** um neue Zeugen oder neue Textabschnitte erfordern nur die einmalige Aktualisierung einer Konfigurationsdatei um die entsprechenden Dateipfade, die der Software vorgeben, welche Dateien zu verarbeiten sind.
- **Normalisierung** und Ausscheiden unwichtiger Varianten beruhen auf einem Satz von Ersetzungsregeln, der laufend ergänzt wird. Jede Normalisierungsregel (z.B. basal: „Lies jedes *v* als *u*.“; komplexer: „Lies *ncium* am Wortende als *ntium*, jedoch nicht bei *lancium* und *te-*

runcium.“) wird einmalig definiert und danach – wie eine *regular expression* – automatisch auf alle passenden Kontexte angewandt (unbenommen der Möglichkeit der Definition von Ausnahmen in den Regeln oder auch punktuellen „Überschreibens“ in den Ausgangsdaten). Nachvollziehbarkeit der erfolgten Ersetzungen bietet eine Log-Datei; zusätzliche Sicherheit wird durch eine im Projektverlauf wachsende „Allow-List“ geschaffen, die nur bestätigte Ersetzungen zulässt und weitere sich aus den Regeln ergebende zur Prüfung durch die Herausgeber vorlegt (und dann ggf. in die Liste aufnimmt). Hier ist also ebenfalls eine fast vollständige Automatisierung erreicht.

- **Standoff-Markup** (Quellen, Übersetzungen und Anmerkungen) weisen bislang den geringsten Grad an Automatisierung auf, weil die Referenzierung auf den Editionstext manuell eingerichtet werden muss. Da die XML-IDs mit jedem Build-Prozess neu erzeugt werden und sich bei geändertem Editionstext ändern können (obwohl sie in gewissen Grenzen stabil sind und die Links deshalb meist nicht durch Änderungen an entfernten Stellen im Editionstext beeinflusst werden), werden sie im Build-Prozess validiert; im Fehlerfall erscheint eine Warnung und die Referenzierung muss manuell aktualisiert werden.

Wichtig zu bemerken ist der Umstand, dass hierbei niemals eine bestehende XML- bzw. HTML-Datei verändert, sondern jedes Mal alles neu berechnet und erzeugt wird. Deswegen verzichten wir auf spätere manuelle Anpassungen – sie würden einfach überschrieben werden. Stattdessen müssen spätere Entscheidungen, wie beschrieben, vorweggenommen werden. Gerade das erlaubt, je allgemeiner Regeln formuliert werden können, eine umso stärkere Reduzierung der expliziten Abhängigkeiten zu Gunsten eines einfacheren und flexibleren Arbeitsprozesses. Konkrete Verknüpfungen werden so weit wie möglich durch logische Abhängigkeiten ersetzt.

Der beschriebene Build-Prozess kann von allen Projektmitgliedern auf dem eigenen Computer ausgeführt werden und erweist sich in der täglichen Arbeit als äußerst hilfreich. Zudem ist er in eine GitLab-Pipeline integriert und erzeugt nach jedem Push die jeweiligen Artefakte (oder schlägt fehl – und dient damit als Qualitätskontrolle). Die größten Vorteile einer so weitreichenden Automatisierung sind:

1. **Übersicht:** Die Edition ist selbst die beste Darstellung der Zwischenergebnisse. Je früher Teile der Edition auf die vorgesehene Art repräsentiert werden können, desto besser – beispielsweise für die Arbeit an Übersetzung und Kommentierung, aber auch für eine stetige Verbesserung der Repräsentation selbst.
2. **Flexibilität:** Abhängigkeiten zwischen einzelnen Arbeitsschritten werden reduziert. Eigentlich ‚frühere‘ Arbeitsschritte wie Textkonstitution und Festlegung der Normalisierungsregeln können mit eigentlich ‚späteren‘ wie Kollation und Erstellung des Apparats abwechseln, eine Revision ist jederzeit möglich.

3. **Zeitersparnis:** Am leichtesten sind Arbeitsschritte automatisierbar, die von konkreten Regeln abhängen. Derartige Routineaufgaben, wie sie etwa bei der Normalisierung divergierender lateinischer Schreibweisen entstehen, fallen oft in sehr großer Zahl an und sind entsprechend zeitaufwendig. Computer erledigen das in Sekundenbruchteilen).
4. **Qualität:** Die beschriebene Flexibilität gilt auch für Fehlerkorrekturen, bei denen die Notwendigkeit entfällt, die teils weitreichenden Auswirkungen von Fehlern manuell zu korrigieren: Ist der Fehler selbst verbessert, erledigt sich alles weitere von selbst im nächsten Build-Prozess. Korrekte Algorithmen vorausgesetzt, entstehen auch erst keine Fehler bei automatisierten Teilschritten.

Schlussbemerkungen

Der *Conciliator* des Petrus von Abano ist aufgrund seiner scholastischen, einheitlichen Strukturierung besonders gut für den vorgestellten Workflow geeignet (die *differentiae* und ihre Gliederungspunkte bilden natürliche kleine *increments* und die Menge der Textzeugen behindert nicht einen frühen Beginn der Textkonstitution und Kollation). Dasselbe gilt für alles, was kleine, abstrahierbare Einheiten enthält (wie Briefcorpora, die Gegenstand vieler digitaler Editionsprojekte sind, s. Dumont, 2023) – aber letztlich ist die Textgrundlage nachrangig, denn man kann auch willkürlich Grenzen für Zwischenergebnisse setzen.

Unser Prozess richtet sich vielmehr aus an grundlegenden Einsichten:

- **Zwischenergebnisse** sind wertvoll für die weitere Arbeit und sollten deswegen möglichst früh gut darstellbar sein.
- Die **Komplexität** digitaler Editionen kann viel Aufwand für eigentlich rein formales Beiwerk bedeuten und sollte deswegen weitgehend reduziert werden, um die inhaltliche Arbeit nicht zu belasten.
- Viele Einzelschritte sind formalisierbar, eine passende Materialgrundlage vorausgesetzt, und eignen sich damit für weitgehende **Automatisierung**.
- Fehler passieren: Es ist sinnvoll, typische **Fehlerquellen** mit Hilfe von Software auszuschalten, und es ist wichtig, Fehler unkompliziert korrigieren und dokumentieren zu können.

Unser Beitrag wird diesen Arbeitsprozess und die bereits vorliegenden Ergebnisse vorstellen sowie weitere Erfahrungen aus der laufenden Arbeit berücksichtigen. Andere prozessorientierte Ansätze wie bei Cugliana und Barabucci 2021 haben in jüngerer Vergangenheit ebenfalls auf das Potential automatisierter Prozesse in digitalen Editionsverfahren hingewiesen und können als Vergleichsfolie dienen. Trotzdem ist insgesamt festzuhalten, dass das Potential einer Anwendung von Prinzipien aus dem Software Development auf digitale Editionen bei weitem noch nicht

ausgeschöpft ist und sich insbesondere angesichts des Konferenzthemas die Frage stellt, ob und inwiefern es sich hierbei um ein bestimmendes Paradigma des kommenden Jahrzehnts handeln wird. Aufgrund unserer guten Erfahrungen möchten wir die Position vertreten, dass die Umsetzbarkeit solcher Unterfangen sich vor allen Dingen aus einem Verständnis des zu edierenden Materials sowie einer Kenntnis außerakademischer Arbeitsprozesse speist und bei sorgfältiger Anwendung die beschriebenen Vorteile mit sich bringen kann.

Fußnoten

1. DFG-Projekt „Die philosophischen Grundlagen der Medizin – Digitale kritische Edition des *Conciliator* (Differentiae 1 bis 10) des Petrus von Abano“, Laufzeit 02/2022–01/2025, Projektleitung Dr. Christian Kaiser (Institute for Medical Humanities, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), (abgerufen am 06.12.2023).
2. Für ausführlichere Informationen s. z.B. (abgerufen am 06.12.2023).
3. Der von uns vorgestellte Ansatz beansprucht keine prinzipielle Neuheit für den Transferansatz als solchen, der z.B. schon von Safaryan, Andrews und Atayan 2019 formuliert worden ist und im Projekt „The Chronicle of Matthew of Edessa“ (, abgerufen am 06.12.2023) verfolgt wird. Anders als dort, wo mehrere automatische Verarbeitungsschritte in einer Pipeline ausgeführt werden, anschließend jedoch auch wieder manuelle Eingriffe erfolgen, verfolgen wir das Ziel einer vollständigen Automatisierung der Ableitung der Edition (nicht nur der Darstellung, sondern auch der Varianten unterschiedlicher Zeugen, d.h. die Edition konstituierender Daten) aus den Anfangsdaten. Darin liegt überdies eine Abgrenzung zu virtuellen Forschungs- und Editions Umgebungen wie TextGridLab, die die technische Umsetzung prinzipiell ihrer Anlage nach unterstützen, aber in sich keine editionskonstituierenden (‘inhaltlichen’) Aufgaben übernehmen.
4. (abgerufen am 06.12.2023).
5. Im Rahmen des Projekts entsteht eine in der Programmiersprache Haskell geschriebene Software mit dem Arbeitstitel „Hkoll“, die außer der ursprünglich namensgebenden Aufgabe der automatischen Kollation inzwischen weitere Teilaufgaben ausführt und integriert.

Bibliographie

- Cugliana, Elisa und Gioele Barabucci.** 2021. „Signs of the Times: Medieval Punctuation, Diplomatic Encoding and Rendition.“ *Journal of the Text Encoding Initiative* 14. <https://doi.org/10.4000/jtei.3715>.
- Dumont, Stefan.** 2023. „Briefeditionen vernetzen.“ In *Digitale Literaturwissenschaft: Germanistische Symposien*, hg. von Fotis Jannidis, 729–750. Stuttgart: Metzler.

IDE. 2022. „Manifest für digitale Editionen.“ <https://dhd-blog.org/?p=17563> (abgerufen am 06.12.2023).

Kaiser, Christian und Peter Schenkel. 2019. „Pietro d’Abano über die Bedeutung der theoretischen Wissenschaften für den Arzt (mit einer kritischen Edition und Übersetzung der *Differentia prima des Conciliator*)“ In *Die nackte Wahrheit und ihre Schleier. Weisheit und Philosophie in Mittelalter und Früher Neuzeit - Studien zum Gedenken an Thomas Ricklin* (Dokimion, Bd. 42), hg. von Christian Kaiser, Leo Maier und Oliver Maximilian Schrader, 191–247. Münster: Aschendorff.

Klug, Helmut W. 2021. „Stand-off-Markup.“ In *KONDE Weißbuch*, hg. von Helmut W. Klug unter Mitarbeit von Selina Galka und Elisabeth Steiner im HRSM Projekt ‚Kompetenznetzwerk Digitale Edition‘. Handle: <https://hdl.handle.net/11471/562.50.171>. PID: o:konde.171 (abgerufen am 06.12.2023).

Meier, Simon und Gabriel Viehauser. 2020. „Rekontextualisierung als Forschungsparadigma des Digitalen?“ In *Rekontextualisierung als Forschungsparadigma des Digitalen* (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 14), hg. von Simon Meier, Gabriel Viehauser und Patrick Sahle, 1–20. Norderstedt: Books on Demand.

Mertens, Ina. 2021. „Zwei Seiten einer Medaille – IIF und die Arbeit mit digitalen Bildbeständen.“ *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/2021_002.

Nury, Elisa. 2019. „Towards a Model of (Variant) Readings.“ In *Versioning Cultural Objects: Digital Approaches* (Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik, Bd. 12), hg. von Roman Bleier und Sean Winslow, 3–23. Norderstedt: Books on Demand.

Safaryan, Anahit, Andrews, Tara L. und Tatevik Atayan. 2019. „Continuous Integration Systems for Critical Edition: The Chronicle of Matthew of Edessa.“ Paper, *Digital Humanities 2019*, Utrecht, Niederlande. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5498352>.

Spadini, Elena und Magdalena Turska. 2019. „XML-TEI Stand-off Markup: One Step Beyond.“ *Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures* 8/2: 225–239. <http://doi.org/10.1353/dph.2019.0025>.

Stäcker, Thomas. 2020. „A Digital Edition is not Visible – Some Thoughts on the Nature and Persistence of Digital Editions.“ *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften*. https://doi.org/10.17175/2020_005.

Van Hulle, Dirk. 2019. „Digitizing Beckett.“ In *The New Samuel Beckett Studies*, hg. von Jean-Michel Rabaté, 19–35. Cambridge: Cambridge University Press.